

URUSH YILLARIDA SURXON VOHASI MAORIF VA MADANIYAT XODIMLARINING MARDANOVAR XIZMATI

Toshov K.T

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Maqolala Ikkinchi jahon urushi yillarida Surxon vohasining barcha soha vakillari singari maorif va madaniyat xodimlari ham o‘z ehtiyojlaridan ortgan mablag‘lari, moddiy resurslari bilan frontni mustahkamlashdagi faoliyati va bu bilan g‘alaba qo‘shgan hissasi arxiv manbalari asosida bayon etilgan.

Tayanch so‘zlar: fashizm, front, mudofa jamg‘armalari, maorif, madaniyat xodimlari, moddiy yordam, safarbarlik, jangavor texnika, mardlik.

Fashizm bilan bo‘layotgan urushda mudofaa ishlarini tashkil etish umumhalq harakatiga aylanib bordi. Vatan mudofaa jamg‘armalariga Surxon vohasining maorif va madaniyat xodimlari ham o‘z ehtiyojlaridan ortgan mablag‘lari va moddiy resurslari bilan yordam berib turdilar va bu bilan g‘alaba damlarini imkon qadar yaqinlashtirishga o‘z hissasini qo‘shib g‘alabaning iqtisodiy poydevorini barpo qilishda faol ishtirok etdilar.

Vohaning ziyollilari va maorif va madaniyat xodimlari mudofaani tashkil qilishda qimmatbaho taqinchoqlarini ham ayamasdan mudofaa jamg‘armalariga topshirdi. Jumladan, Termizlik Tuxfatulina va Trupinalar oltin uzuk, Semkina va Saakovalar zanjiri bilan medalon, uy bekasi Istomina oltin soat, Jiganova oltin bilakuzuk, Sherobod tumani markaziy kasalxonasining shifokori K.M.Tuminova ikki dona tilla uzuk, shu tumanning Seplon qishloq kengashiga qarashli S.M.Kirov nomli jamoa xo‘jaligi a‘zosi Uldon Boltaeva esa otasi kelinlik sepiga qo‘shgan tilla uzugini mudofaa fondiga topshirdi [1]. Ayniqsa, bu borada Sherobod tumanining Qorabog‘ qishlog‘ida yashovchi 1-sinf o‘quvchisi Xo‘jaqul Karimov va Qulman Xoliqovlarning himmatlari alohida diqqatga sazovordir. Ular o‘ynab yurgan vaqtda 215 gramm tilla solingan ko‘zachani topib oldilar va ushbu qimmatbaho tilla buyumlarni mudofaa jamg‘armasiga topshirdilar[2].

Mudofaa jamg‘armalariga mablag‘ o‘tkazish ishida viloyatning barcha ishchi xizmatchilari qatorida sog‘liqni saqlash xodimlarining ham alohida hissasi bor. Jumladan, Termiz shahar shifoxonasining Yevseeva boshchilik qilayotgan hakimlar guruhi urush tugaguncha har oyda 3 kunlik mehnat haqlarini mudofaa fondlariga o‘tkazishga qaror qildilar. Termizlik shifokorlar himmatidan o‘rnak olgan Sherobod tumani markaziy shifoxonasi bosh shifokori Tuminov 1000 so‘m naqd pul, 1300 so‘m zayom obligatsiyasini mudofaa jamg‘armasiga topshirgan bo‘lsa, tuman

meditsina xodimlari mahalliy tashkilotining raisi Aristkov 3 kunlik ish haqi va 750 so‘mlik zayom obligatsiyasini, sog‘liqni saqlash bo‘limi mudiri Merganova esa 5 kunlik ish haqi va 100 so‘mlik zayom obligatsiyasini mudofaa jamg‘armasiga topshirdi [2].

Mudofaa jamg‘armasiga mablag‘ yig‘ib topshirish ishida viloyat xalq ta‘limi xodimlari va maktab o‘quvchilarining ham alohida hissasi bor. Jumladan, Denov tumanining 22 o‘qituvchisi 1065 so‘m naqd pul va 1000 so‘m zayom obligatsiyasini mudofaa jamg‘armasiga topshirdilar. 1942 yilning yanvar oyigacha bo‘lgan vaqt davomida viloyat maorifchilari mudofaa fondlariga 40 so‘m pul va 180 ming so‘m zayom obligatsiyalari to‘plab topshirdi [2].

Ustozlari himmatidan o‘rnak olgan viloyatning o‘quvchi yoshlari ham imkon qadar mudofaa jamg‘armasiga yordam uyushtira boshladilar. Jumladan, urushning dastlabki oylarida jarqo‘rg‘onlik o‘quvchilar davlat mudofaa jamg‘armasiga 344 ming 582 kg qora va rangdor metall to‘plab topshirgan bo‘lsa, sherobodlik maktab o‘quvchilari esa 1941 yilning avgustida mudofaa jamg‘armasiga 30 tonna metallom yig‘ib topshirdilar. Sho‘rchining 480 o‘quvchisi mudofaa jamg‘armasiga 6750 kg [3], Sariosiyo tumanining Telpakchinor qishloq kengashi hududida joylashgan 7-son to‘liqsiz o‘rta maktab o‘quvchilari esa 1800 kg temir-tersak parchalarini to‘plab mudofaa jamg‘armasiga topshirdilar. Sherobod tumanining vatanparvar o‘quvchisi Vohidova 300 so‘mlik zayom obligatsiyasini mudofaa jamg‘armasiga topshirdi [4].

Viloyatning adliya xodimlari ham ikkinchi davlat zayomiga ahillik bilan yozildilar, jumladan, viloyat sudi raisi Berdiev 1275 so‘mlik, sud a‘zolari Sohibnazarov va Ashurovlar 1125 so‘mlik, adliya idorasi boshlig‘i Chaqqanov esa 1300 so‘mlik harbiy zayom obligatsiyasini sotib oldilar. Zayom obligatsiyasi chiqarilgan kundan boshlab viloyat mehnatkashlari ikkinchi harbiy zayomga yozilish ishini misli ko‘rilmagan darajada davom ettirdi. Sal kam uch kun ichida viloyat mehnatkashlari 38 mil 683 ming so‘mlik zayomga yozilib, shundan 17 mln 183 ming so‘m pulni naqd topshirdi. Viloyat ahli zayomga yozilish rejasini 2 million 383 so‘m ortig‘i bilan bajardi, Jumladan, viloyatning Denov tumani mehnatkashlari 7750000 so‘mlik zayomga yozilib shundan 1181000 so‘m naqd pul topshirdilar, Sherobodliklar esa 6005000 so‘mlik zayomga yozilib, shundan 4541000 so‘mni naqd topshirishdi, jarqo‘rg‘onliklar esa 5444000 so‘mlik zayomga yozilib, 3304000 so‘mni naqd topshirdilar. Shuningdek, zayomga yozilgan boysunliklar 3284000 so‘m pul topshirgan bo‘lsa, sho‘rchiliklar 4619000 so‘mlik zayom obligatsiyasiga yozilib, shundan 1728000 so‘mni naqd pul tariqasida topshirdi [5].

Voha ahli mudofaa jamg‘armalariga ko‘plab mablag‘ va moddiy resurslar bilan yordam berish, harbiy davlat Zayom obligatsiyalariga uyushqoqlik bilan yozilish bilan bir qatorda armiya ehtiyoji uchun zarur bo‘lgan ishchi kuchi va harbiy texnikalarni frontga safarbar qilish ishida ham katta jonbozlik ko‘rsatdilar. Dushman

bilan bo‘layotgan urushda armiyada, otlarga bo‘lgan ehtiyoj nihoyatda katta edi. Ana shu ehtiyojni inobatga olgan Viloyat harbiy komissariati 1943 yil 20 yanvarda «Otlarni frontga mobilizatsiya qilish haqida qaror» qabul qildi va qaror qabul qilinishi munosabati bilan viloyatda 500 boshdan ko‘proq ot yig‘ilib frontga safarbar qilindi [6].

Viloyat maorif va madaniyat xodimlari front ortida mardonovor mehnat qilib ko‘plab paxta, g‘alla va boshqa qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetkazib berish, jangchilarga issiq kiyimlar va oziq-ovqat mahsulotlari to‘plab jo‘natishdan tashqari dushman ustiga qiron yog‘diradigan va jangchilarning jangovar harakatlarining yanada avj olishida ko‘makdosh bo‘ladigan harbiy texnikalar qurilishiga mablag‘ to‘plab topshirilishida ham faol ishtirok etadilar. Jumladan, o‘sha yillarda o‘zbek xalqining bevosita tashabbusi bilan «O‘zbekiston kolxozchisi», «O‘zbekiston komsomoli», «Toshkent pioneri», «O‘zbekiston 20 yilligi» va shunga o‘xshash tank kolonnalari hamda avia eskadriliyalar barpo qilinib frontga safarbar qilindi. Ushbu tank kolonnalari va avia eskadriliyalari qurilishida davlat mablag‘idan tashqari fuqarolarning shaxsiy jamg‘armalaridan ajratib bergan mablag‘larining ham o‘rni beqiyos darajada kattadir. Jangovar mashinalar qurilishiga yordam uyushtirish harakatlaridan viloyatning maktab o‘quvchilari ham chetda qolgan emas. Viloyatning o‘quvchilari metall parchalarini yig‘ish bilan «O‘zbekiston pioneri» tank bo‘linmasi qurilishiga o‘z hissalarini qo‘shdilar. Jumladan, Sherobod tumanining maktab o‘quvchilari 1941 yilning 1 avgustida 30 tonna metall parchalarini yig‘ib «O‘zbekiston pioneri» tank bo‘linmasi qurilishiga topshirgan bo‘lsa, sho‘rchilik o‘quvchilar esa 1943 yilning aprel oyida 25 tonna metall parchalari va 27 ming so‘m miqdoridagi naqd pulni topshirdilar [7].

Urush boshlanishi munosabati bilan Ukrainaning Xarkov viloyatining drama teatri Termizga evakuatsiya qilingan edi. Natijada, ikki xalq san‘atkorlari yelkama-yelka turib ijod qildilar va o‘zlarining dramatik tomoshalari orqali fashizmga bo‘lgan umumiy nafratini tarannum etdilar. Sovet qo‘shinlari 1943 yilning 16 fevralida Xarkov shahri ozod bo‘ldi. Shu munosabat bilan Termizda viloyat muzikali drama teatrida Xarkov drama teatri san‘atkorlarining yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Yig‘ilishda Xarkovni ozod qilganligi e‘lon qilinib, san‘atkorlar bu buyuk g‘alabaga javoban ijod sohasida yanada yangi yutuqlarni egallashga chaqirildi. Yig‘ilishda teatr xodimi Ya.A.Milman o‘z jamg‘armasidan 27000 so‘m pulni Ukraina xalqi tomonidan tashkil etilgan «Radyanskya mistisvo» tank bo‘linmasi jamg‘armasiga o‘tkazdi va bundan tashqari, teatr jamoasi o‘z shaxsiy jamg‘armalaridan 92591 so‘m pulni ham topshirdilar [8].

Demak, surxondaryolik front ortida tinch yaratuvchilik mehnati bilan band bo‘lgan har bir kishi dushman bilan jang olib borayotgan jangchilarning moddiy va ma‘naviy madadkoriga aylandi. Ular yetishtirgan har bir ortiqcha qishloq xo‘jalik

mahsuloti, frontga to‘plab jo‘natilgan moddiy yordam hamda ularning bevosita mablag‘i hisobiga barpo qilingan harbiy jangovar texnikalar yurtga balo-qazodek yopirilib kelgan bosqinchi kallakesar fashizm maddohlarining ustiga, ta‘bir joiz bo‘lsa, snaryad va bomba bo‘lib tushib fashizm galalarini o‘z uyalarida manfur boshlarini yanchishdek sharaflı kunni yanada yaqinlashtirdi.

Adabiyotlar:

1. “Ilg‘or Surxon uchun” gazetasi 1941 yil 4 noyabr soni.
2. Lenin bayrog‘i gazetasi 1970 yil 8 may soni.
3. “Ilg‘or Surxon uchun” gazetasi 1941 yil 5 avgust soni
6. “Ilg‘or Surxon uchun” gazetasi 1941 yil 7 sentabr soni.
7. “Ilg‘or Surxon uchun” gazetasi 1943 yil 8 iyun soni
8. Viloyat davlat arxivi. 45- fond, 1- yozuv, 137- ish, 15 bet
9. Leninskaya znamy gazetasi 1943 yil 25 aprel soni
10. Leninskaya znamy gazetasi 1943 yil 18 fevral soni.
11. Toshov, K. T. (2021). Geroizm Jiteley Surxandarinskoy Oblasti V Gody Vtoroy Mirovoy Voyny. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(3), 91-96, 2021
12. Toshov, K. T. (2023). THE BEGINNING OF THE WAR AND THE INVOLVEMENT OF ALL FORCES AT THE FRONT. Modern Science and Research, 2(10), 264-268.
13. Тошов, К. Т. (2020). Деятельность трудящихся Сурхандаринской области по укреплению тыла в годы Второй мировой войны. Бюллетен науки и практики, 6(3), 567-570.
14. Toshov, K. T. (2020). G‘ALABAGA QO‘SHILGAN MUNOSIB HISSA. VZGLYaD V PROShLOE, 3(2).
15. Тошов, К. Т. (2023). Начало войны и задействование всех сил на фронте, Эуропеан Жоурнал оф Интердисциплинарй Ресearч анд Девелопмент, Волуме-22, 300-305.
16. Toshov, K. T. (2024). IKKINCHI JAHON URUSH YILLARIDA SURXONDARYO VILOYATI AHOLISINING G‘ALABAGA QO‘SHGAN MUNOSIB HISSASI. VZGLYaD V PROShLOE, 1, 42-49.